

АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ: ГЛОБАЛЬНАЯ УГРОЗА И НОВЫЕ СТРАТЕГИИ БОРЬБЫ.

Эшпулатов Ислом Илхом ўғли

Ташкентский Фармацевтический институт

e-mail: islomeshpulatov145@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17118461>

Актуальность. Антибиотикорезистентность (АР) в XXI веке превратилась в одну из наиболее серьезных угроз для глобального здравоохранения. Проблема давно вышла за рамки клинической практики и приобрела междисциплинарный характер, затрагивая медицину, сельское хозяйство, ветеринарию и даже экологию. По данным Всемирной организации здравоохранения, устойчивость к антибактериальным препаратам ежегодно уносит миллионы жизней и наносит значительный экономический ущерб, что ставит под сомнение эффективность современной системы здравоохранения. Особое беспокойство вызывает то, что антибиотики, некогда ставшие символом медицинского прогресса, постепенно утрачивают свою силу. Без них успешное проведение хирургических вмешательств, трансплантаций, химио- и иммунотерапии становится крайне проблематичным. Основными факторами формирования резистентности остаются избыточное и нерациональное применение антибиотиков, ограниченный арсенал новых препаратов и быстрая адаптация патогенов к существующим схемам лечения.

Сегодня антибиотикорезистентность уже рассматривается не только как медицинская, но и как социально-экономическая и геополитическая проблема. Она требует объединённых усилий всего мирового сообщества, разработки инновационных терапевтических подходов и внедрения принципа «Единого здоровья», предполагающего интеграцию медицины, биотехнологий и политики. Именно поэтому поиск новых стратегий борьбы с АР становится одной из важнейших задач современной науки и фармакологии.

Ключевые слова: антибиотикорезистентность; глобальное здравоохранение; мультирезистентные микроорганизмы; рациональное использование антибиотиков; фаготерапия; антимикробные пептиды; инновационные стратегии.

Цель исследования — обобщить современные данные о масштабах и механизмах формирования антибиотикорезистентности, а также проанализировать новые направления в разработке эффективных стратегий борьбы с данной угрозой.

Материалы и методы. Работа выполнена в формате обзорного исследования. Источниками послужили публикации в рецензируемых журналах, индексируемых в PubMed, Scopus и Web of Science за период 2015–2025 гг., а также отчёты ВОЗ, CDC и ECDC. Поиск осуществлялся с использованием ключевых слов: antimicrobial resistance, multidrug-resistant bacteria, novel therapeutic strategies. Для анализа применялся контент- и сравнительный анализ, что позволило обобщить данные о механизмах формирования резистентности, глобальных тенденциях и современных подходах к борьбе с инфекциями, вызванными устойчивыми микроорганизмами.

Результаты и обсуждение. Современные исследования убедительно демонстрируют, что антибиотикорезистентность (АР) представляет собой одну из наиболее серьезных угроз глобальному здравоохранению. По данным глобального аналитического проекта Global Burden of Antimicrobial Resistance (4), в 2019 году более 4,95 млн смертей были связаны с инфекциями, вызванными устойчивыми микроорганизмами, из которых 1,27 млн напрямую обусловлены АР. Эти цифры сопоставимы с глобальной смертностью от ВИЧ/СПИД и малярии, что подчеркивает масштаб проблемы.

Молекулярные исследования показали, что ключевыми механизмами резистентности являются модификации мишеней антибиотиков, активация эффлюкс-насосов, разрушение антибиотических молекул с помощью ферментов (например, β -лактамаз), а также горизонтальный перенос генов через плазмиды и транспозоны (3). Особенно тревожным остается рост мультирезистентных штаммов *Klebsiella pneumoniae*, *Acinetobacter baumannii* и *Pseudomonas aeruginosa*, устойчивых к карбапенемам — препаратам «последнего резерва» (6). Пандемия COVID-19 усугубила ситуацию: исследования в Великобритании и США показали, что более 70% госпитализированных пациентов с коронавирусной инфекцией получали антибиотики, хотя бактериальная коинфекция выявлялась лишь у 8–10% (5). Это привело к ускоренному распространению резистентных штаммов и росту нагрузки на системы здравоохранения. В то же время активно изучаются новые подходы к преодолению кризиса АР. Так, клинические испытания показали эффективность ингибиторов β -лактамаз нового поколения в комбинации с цефалоспоридами (7). Перспективными направлениями являются использование бактериофагов, антимикробных пептидов, CRISPR-Cas

систем и иммунотерапии (1). Кроме того, программы антимикробного надзора, внедренные в странах Европы и Северной Америки, показали значительное снижение нерационального назначения антибиотиков и улучшение исходов лечения (2).

Таким образом, результаты анализа свидетельствуют о том, что антибиотикорезистентность представляет собой многоуровневую проблему, требующую комплексного ответа, включающего разработку инновационных терапевтических стратегий, укрепление международного сотрудничества и формирование глобальной политики рационального применения антибиотиков.

Выводы. Антибиотикорезистентность представляет собой масштабный вызов глобальному здравоохранению, требующий объединения усилий на локальном и международном уровнях. Современные стратегии борьбы включают не только контроль за использованием антибиотиков, но и внедрение инновационных терапевтических и профилактических решений. Комплексный и междисциплинарный подход открывает новые перспективы в снижении угрозы антибиотикорезистентности и сохранении эффективности антибактериальной терапии.

Список литературы:

1. Cisek, A. A., Dąbrowska, I., Gregorczyk, K. P., & Wyzewski, Z. (2017). Phage therapy in bacterial infections treatment: One hundred years after the discovery of bacteriophages. *Current Microbiology*, 74(2), 277–283. <https://doi.org/10.1007/s00284-016-1166-x>
2. Howard, S. J., Hopwood, S., Davies, S. C., & Woodford, N. (2015). Antimicrobial resistance: A global challenge. *Science*, 347(6223), 1064–1066. <https://doi.org/10.1126/science.aaa0945>
3. Munita, J. M., & Arias, C. A. (2016). Mechanisms of antibiotic resistance. *Microbiology Spectrum*, 4(2). <https://doi.org/10.1128/microbiolspec.VMBF-0016-2015>
4. Murray, C. J. L., Ikuta, K. S., Sharara, F., Swetschinski, L., Aguilar, G. R., Gray, A., ... Naghavi, M. (2022). Global burden of bacterial antimicrobial resistance in 2019: A systematic analysis. *The Lancet*, 399(10325), 629–655. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(21\)02724-0](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)02724-0)
5. Rawson, T. M., Moore, L. S. P., Zhu, N., Ranganathan, N., Skolimowska, K., Gilchrist, M., ... Holmes, A. (2020). Bacterial and fungal coinfection in individuals with coronavirus: A rapid review to support COVID-19 antimicrobial

- prescribing. *Clinical Infectious Diseases*, 71(9), 2459–2468.
<https://doi.org/10.1093/cid/ciaa530>
6. World Health Organization. (2020). *Antibacterial agents in clinical development: An analysis of the antibacterial clinical development pipeline*. Geneva: WHO.
7. Zhanel, G. G., Lawrence, C. K., Adam, H., Schweizer, F., Zelenitsky, S., Zhanel, M., Hoban, D. J. (2019). Imipenem–relebactam and meropenem–vaborbactam: Two novel carbapenem– β -lactamase inhibitor combinations. *Drugs*, 78(1), 65–98. <https://doi.org/10.1007/s40265-017-0844-3>

